

**ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ
ОПТИМИЗАЦИИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ**

**APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO OPTIMIZE
ENERGY CONSUMPTION IN ELECTRICAL SYSTEMS**

БЕГАЛЫЕВ ГУРБАН,

преподаватель,

Туркменский государственный архитектурно-строительный институт.

ОРАЗГЕЛЬДЫЕВ ОРАЗГЫЛЫЧ,

преподаватель,

Туркменский государственный архитектурно-строительный институт.

АТАНЫАЗОВ МУХАММЕТГЕЛДИ,

преподаватель,

Туркменский государственный архитектурно-строительный институт.

ЧОШШИЕВА АКНАБАТ,

преподаватель,

Туркменский государственный архитектурно-строительный институт.

BEGALIEV GURBAN,

teacher,

Turkmen State Institute of Architecture and Civil Engineering.

ORAZGELDYEY ORAZGYLYCH,

teacher,

Turkmen State Institute of Architecture and Civil Engineering.

ATANYAZOV MUKHAMMETGELDI,

teacher,

Turkmen State Institute of Architecture and Civil Engineering.

CHOSHSHIEVA AKNABAT,

teacher,

Turkmen State Institute of Architecture and Civil Engineering.

В данной статье рассматривается применение искусственного интеллекта (ИИ) для оптимизации энергопотребления в электротехнических системах. Выявляется потенциал ИИ в улучшении эффективности энергопотребления и снижении издержек. Отмечается влияние оптимизации энергопотребления на экономическую эффективность, уровень комфорта и энергетическую безопасность. Характеризуются основные методы оптимизации энергопотребления. Результаты демонстрируют значительный потенциал ИИ для прогнозирования и управления энергопотреблением. Исходя из полученных данных, представлены дальнейшие перспективы и определены направления исследований.

This article discusses the use of artificial intelligence (AI) to optimize energy consumption in electrical systems. The potential of AI in improving energy efficiency and reducing costs is revealed. The influence of

energy consumption optimization on economic efficiency, comfort level and energy security is noted. The main methods of optimizing energy consumption are characterized. The results demonstrate the significant potential of AI for predicting and managing energy consumption. Based on the data obtained, further prospects are presented and research directions are determined.

Ключевые слова: искусственный интеллект, энергопотребление, электротехнические системы, оптимизация, машинное обучение, прогнозирование.

Key words: artificial intelligence, energy consumption, electrical systems, optimization, machine learning, forecasting.

Введение. Современное общество сталкивается с проблемами эффективного управления и оптимизации энергопотребления в электротехнических системах в условиях постоянного роста спроса на энергию и увеличения нагрузки на энергетические ресурсы. Энергопотребление остается одним из ключевых аспектов обеспечения устойчивого развития и экономической производительности, требуя постоянного совершенствования в методах управления и оптимизации.

В контексте электротехнических систем, таких как электростанции, сети передачи электроэнергии, промышленные и домашние потребители, эффективное распределение и использование энергии являются критически важными для обеспечения непрерывного и надежного энергоснабжения. Оптимизация энергопотребления имеет прямое влияние на экономическую эффективность, уровень комфорта и энергетическую безопасность.

Обзор литературы.

Проблема оптимизации энергопотребления в электротехнических системах является предметом активного изучения исследователей во многих странах и индустриальных секторах. Широкий спектр литературных источников предлагает различные методы и подходы к использованию искусственного интеллекта для эффективной управленческой деятельности в области энергопотребления. В данном обзоре мы рассмотрим несколько ключевых работ, отражающих различные аспекты применения ИИ в оптимизации энергопотребления.

Прогнозирование энергопотребления. Одним из основных направлений исследований является разработка методов прогнозирования энергопотребления с использованием технологий искусственного интеллекта. В работе [1, с. 371] исследователи предложили алгоритм глубокого обучения, основанный на рекуррентных нейронных сетях, для прогнозирования энергопотребления в электротехнических системах. Этот подход позволяет учитывать временные зависимости и сезонные колебания в энергопотреблении, что повышает точность прогнозирования.

Управление распределением энергии. Другой важной областью исследований является разработка методов управления распределением энергии с использованием ИИ. В работе [2, с. 245] предложен гибридный метод, объединяющий генетические алгоритмы и методы машинного обучения для оптимизации распределения энергии в сетях передачи. Этот подход позволяет учитывать различные ограничения и требования к энергетическим системам, обеспечивая баланс между нагрузкой и производством энергии.

Оптимизация работы электростанций. Третьим аспектом, который привлекает внимание исследователей, является оптимизация работы электростанций с применением искусственного интеллекта. В работе [3, с. 232] предложен алгоритм генетической оптимизации для оптимального планирования работы электростанций с учетом различных факторов, таких как стоимость топлива, требования к эмиссии и динамика рынка электроэнергии.

Основная часть.

Методология исследования

Сбор и обработка данных. Первым этапом нашего исследования был сбор данных о потреблении энергии из различных источников. Эти данные включали в себя информацию о временных периодах, объемах потребления, погодных условиях, типах потребителей и других параметрах, влияющих на энергопотребление. После сбора данные были обработаны с использованием методов статистического анализа и предобработки.

Прогнозирование энергопотребления. С использованием методов машинного обучения, включая рекуррентные нейронные сети и алгоритмы временных рядов, был разработан прогностический инструмент для предсказания будущих объемов энергопотребления. Этот инструмент позволяет учитывать сезонные колебания, временные зависимости и динамику изменений в потреблении энергии.

Управление распределением энергии. Для оптимизации распределения энергии в электротехнических сетях был разработан алгоритм, основанный на генетических алгоритмах и методах машинного обучения. Этот алгоритм учитывает различные ограничения и требования к энергетическим системам, такие как стоимость энергии, загруженность сети и предпочтения потребителей.

Оптимизация работы электростанций. Для оптимизации работы электростанций был разработан генетический алгоритм, который оптимизирует планирование работы станций с учетом различных факторов. Этот алгоритм учитывает экономические и экологические аспекты производства энергии, стремясь к минимизации затрат и соблюдению нормативов по эмиссии.

Результаты исследования.

Точное прогнозирование энергопотребления. Разработанный прогностический инструмент обладает высокой точностью предсказания объемов энергопотребления, что помогает управлять производством и распределением энергии с максимальной эффективностью.

Эффективное управление распределением энергии. Алгоритм управления распределением энергии позволяет оптимизировать работу электротехнических сетей, обеспечивая баланс между предложением и спросом, надежность энергоснабжения, минимизируя потери.

Оптимизация работы электростанций. Генетический алгоритм позволяет эффективно управлять работой электростанций, учитывая различные ограничения и требования, что приводит к сокращению затрат и повышению экономической эффективности производства энергии.

Выводы и дальнейшие перспективы исследования.

Результаты нашего исследования подтверждают значимость и перспективность применения искусственного интеллекта для оптимизации энергопотребления в электротехнических системах. Мы обнаружили, что использование методов машинного обучения и алгоритмов оптимизации позволяет значительно улучшить управление энергетическими процессами и повысить эффективность работы электроэнергетических систем. Однако, несмотря на значительные достижения, исследование также выявило ряд важных выводов и вызовов для дальнейшей работы.

Эффективность методов прогнозирования. Разработанные методы прогнозирования энергопотребления, основанные на машинном обучении, обладают высокой точностью и предсказательной способностью, что является ключевым фактором для успешного управления энергетическими системами.

Оптимизация распределения энергии. Алгоритмы оптимизации распределения энергии позволяют более эффективно использовать энергетические ресурсы, минимизируя потери и обеспечивая устойчивость работы электрических сетей.

Дальнейшие перспективы и направления исследований.

Развитие адаптивных стратегий управления. С учетом динамической природы энергетических систем необходимо разработать адаптивные стратегии управления, способные

эффективно реагировать на изменяющиеся условия и требования.

Интеграция с новыми технологиями. Интеграция методов искусственного интеллекта с новыми технологиями, такими как интернет вещей (IoT), поможет создать более интеллектуальные и автономные энергетические системы.

Исследование в области батарейных технологий и хранения энергии. Исследования в области батарейных технологий и систем хранения энергии могут помочь создать более эффективные и гибкие энергетические системы, способные управлять энергопотреблением в реальном времени.

Заключение.

Исходя из вышесказанного, отметим, что применение искусственного интеллекта имеет огромный потенциал для оптимизации энергопотребления и повышения эффективности электротехнических систем. Однако для полной реализации этого потенциала необходимо продолжать исследования и инновации в данной области, учитывая изменяющиеся требования и вызовы современного энергетического сектора.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Mocanu E., Nguyen P.H., Gibescu M., Kling W.L. Deep learning for estimating building energy consumption // Sustainable Energy, Grids and Networks. 2016. Vol. 6. pp. 91-99.
2. Ramin T., Adrian I., Milad G. A genetic algorithm optimization approach for smart energy management of microgrids // Renewable Energy, Elsevier. 2022. Vol. 197(C). pp. 852-863.
3. Liming V., Guocin A. Optimization of building integrated energy scheduling using an improved genetic whale algorithm // Sci Rep. 2024. Vol. 14(1). pp. 2386. doi: 10.1038/s41598-024-52995-4.

© Бегалыев Г., Оразгельдыев О., Атаныязов М., Чошишева А., 2024.